

SINXRON TARJIMADA STRATEGIYANING O‘RNI VA TAKTIKALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209474>

Yunusova Nodira Komiljonovna

Xorijiy tillar kafedrası o‘qituvchisi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

ANNOTATSIYA

Sinxron tarjimaning (ST) umumiy tarjimashunoslik tizimidagi o‘rni va xususiyatlari juda keng va sinxronist tarjimada chuqurroq bilim va ko‘nikma talab qilinadi. Sinxron tarjimada bir vaqtning o‘zida og‘zaki tarjima turlarining, xususan ketma-ket tarjimadan semantagrafik tarjima va turli xil shakl va usullardan foydalanadi. Shuningdek, tarjima bu madaniyatlarni bog‘lovchi o‘ziga xos ko‘prikdir. Xoh yozma tarjima bo‘lsin, xoh og‘zaki tarjima baribir qaysidir ma‘noda madaniyatlar almashinuvi va tanishuvini yuzaga keltiradi. Har bir tilda o‘sha millatning dunyoqarashi, ruhiyati, o‘zligi aks etadi. Tarjimani amalga oshirishda tarjimonga yanada og‘ir vazifani yuklaydi. Bugungi kunda davlat rahbarlarining uchrashuvlarida, xalqaro konferensiyalarda sinxron tarjimadan keng foydalaniladi. Bu kabi sinxron tarjima jarayonlarining asosiy mavzusi siyosat, qo‘shni va xalqaro maydondagi siyosiy muhit haqida bo‘lishi tabiiy holdir. Siyosiy tarjimani amalga oshirishda tajribali tarjimon doim notiq nutqidagi yashirin ikki taraflamalikni hisobga oladi. Chunki bir davlat siyosiy kontekstida pozitiv ma‘no anglatgan so‘z ikkinchi bir tilga sinxron tarjima qilinayotganda negativ ma‘no kasb etish holatlari ko‘p uchraydi. ”Siyosat – bu san‘at” degan gap bejiz aytilmagan. Negaki, siyosatda turli xil siyosiy metaforalar, evfemizmlar ko‘p qo‘llaniladi. Shuning uchun ham, sinxron tarjimon tarjima jarayonida bir tomondan, u amaliy, yordamchi mohiyati unga aniq bo‘lgan qliplar va an‘anaviy iboralar bilan ish olib boradi. Ikkinchi tomondan, siyosatchi yuborayotgan xabar va mazkur xabar birinchi navbatda haqiqatda kimga yo‘nalganligini aniq anglab olish zaruriyati bilan ishlaydi. Siyosiy kontekst va diplomatik tilga xos nozikliklar borasidagi bilimli tarjimonga xabarning barcha urg‘u berilgan qirralarini aniq yetkazib berishi va zarur bo‘lsa matnga ana shu emosional-ifodali ohangni kiritishiga imkon beradi.

Tayanch so‘zlar: Sinxron tarjima, strategiya, aloqaning semantik-stilistik tuzilishi, dinamik, statistik, kutish strategiyasi, ketma-ket tarjima

KIRISH

Ta'riflangan mexanizmlar ST insonning kommunikativ faoliyatining alohida turi sifatida mavjudligiga imkon beradi, uning eng xarakterli xususiyati nutq aktida tarjimonning alohida roli bo'lib, tarjimaning kommunikativ modelini ko'rib chiqishda - ma'lumotlar tushunchalarining so'zma-so'z ma'nosida ma'ruzachi yoki tinglovchining roli bilan to'liq bog'liq emas. Tarjimon nutqni takrorlashi va axborotni faol idrok etishiga qaramay, nutq aktida vositachi sifatida ishtirok etadi. U vositachi bo'lib, ma'ruzachi va tinglovchi o'rtasida o'rnatilgan ma'lumot kanalini ta'minlaydi. Bundan kelib chiqadiki, tarjimon o'z faoliyati davomida axborot oqimini o'zgartirmaydigan, balki tezlashtiradigan shunday strategiya va taktikalarni tanlashi kerak. Bunday holda, qo'shma korxonaga xos bo'lgan ergonomik xususiyatlarni hisobga olish muhimdir.

Ushbu turdagi tarjimadan foydalanish shartlari bilan belgilanadigan va sinxron tarjimonga yuklangan vazifani hal qilishda ma'lum strategiya va taktikalarni tanlashga ta'sir qiluvchi SPning ergonomik xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- maxsus jihozlardan foydalanish zarurati (naushniklar va mikrofon);
- tarjimonning stress holatini rag'batlantirishi mumkin bo'lgan ekstremal ish sharoitlari

G. E. Miramning fikriga ko'ra, "Sinxron tarjimon tomonidan doimo boshdan kechiriladigan ruhiy stress va fiziologik noqulaylik bu kasbni sinovchi uchuvchi kasbi bilan bir qatorga qo'yadi" SP ning ekstremal shartlariga tarjimaning qaytarilmasligi bilan bog'liq bo'lgan sinxron tarjimon ishining quyidagi xususiyatlari kiradi: tinglash va gapirish jarayonlarining bir vaqtdaligi, vaqt birligi uchun cheklangan ma'lumotlar va tarjimani oxirigacha bajarish zarurati. bayonotning manba tilda idrok etilishi, spontanlik (nutq matni oldindan tayyorlanib, tarjimonga taqdim etilgan hollar bundan mustasno).¹ Bundan tashqari, sinxron tarjimonning ishi, qoida tariqasida, yopiq makonda sodir bo'ladi. Yuqoridagi barcha xususiyatlar qo'shma korxonani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan strategiya va taktikalarni tanlashga ta'sir qiladi.

Natija va mulohaza:

Bugungi kunda davlatlar o'rtasida iqtisodiy, siyosiy, madaniy, fan, tibbiy va boshqa bir qator sohalarda aloqalarning kuchayishi sinxron tarjimaga bo'lgan talabni kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Albatta sinxron tarjimaga bo'lgan talabning kuchayishi uning bir qator muammolariga javob topishga olib keladi. Har xil mavzularda bo'ladigan konferensiyalar tilini sinxron ravishda tarjima qilib berishning

¹ Golikova, T. I. Prospektivnye i aktualnye taktiki v protsesse ustnogo perevoda / T. I. Golikova, A. A. Yelistratova // Materialy yejegovnoy nauchnoy konferentsii prepodavateley i aspirantov universiteta, chast' 4-aya. - Minsk: MGLU, 2007. - S.155 - 156.

o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Chunki bunday sinxron tarjima jarayonlarida aynan shu sohaga doir bo'lgan terminlarga qo'llaniladi xolos. Eng ko'p bo'ladigan sinxron tarjima jarayonlaridan biri bu siyosiy mavzuda bo'ladigan sinxron tarjimam jarayonidir. Davlat rahbarlari, hukumat rahbarlari va davlat hokimiyatining turli mansabdor shaxslari o'rtasida bo'lib o'tadigan siyosiy konferensiyalar nutqini tarjima qilib berish sinxron tarjimondan katta mahorat talab qiladi. Chunki sinxron tarjima badiiy tarjimadan tubdan farq qilib, sinxron tarjimonning oldiga ko'plab vazifalarni yuklaydi. Bundan tashqari, tarjima strategiyasi va taktikasini qo'llashda uchta bosqichni ajratib ko'rsatish mumkin:

- 1) oldingi tarjima (istiqbolli);
- 2) haqiqiy (sinxron);
- 3) keying tarjima (retrospektiv).

Tarjimagacha bo'lgan bosqichda asosiy strategiya va taktika tarjimaning barcha turlari uchun bir xil bo'ladi. Asosiy strategiya ST jarayoniga tayyorgarlik strategiyasi bo'lib, u STning asosiy mexanizmlari faoliyatini optimallashtirishga qaratilgan bir qator taktikalarni o'z ichiga oladi. Ushbu taktikalar ST, sinxron tarjimaning kommunikativ holati, aloqaning semantik-stilistik tuzilishini hisobga olishni o'z ichiga oladi, bu STKH va ASS tarkibiy qismlarining barcha omillarini aniqlash va bog'lash orqali amalga oshiriladi. Bu tarjimon ongida tarjima holatining nisbatan aniq tasviri paydo bo'lishi uchun zarur bo'lib, bu ehtimollik prognozi mexanizmi uchun zaruriy shartdir. T. I. Golikova va A. A. Elistratovaning "Tarjima jarayonida istiqbolli va dolzarb taktikalar" nashrida tarjimadan oldingi bosqichda qo'llaniladigan taktika psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga oladi, bu stressni engillashtirishning bir qator usullarini o'z ichiga oladi, masalan: "langar". (ongni ma'lum bir holatga mahkamlash), ijobiy tasvirlar va kelajakka bog'lanish.²

Sinxron tarjimaning hozirgi bosqichida bir qator strategiya va taktikalar qo'llaniladi, ular tarjima holatiga bevosita tayyorgarlik ko'rish, mashg'ulotlar va jismoniy chidamlilik tufayli mumkin bo'lib, ular ST funksionalligini tashkil etuvchi SP mexanizmlarining ishlashi uchun asos yaratadi. tizimi. V.M.Ilyuxin o'zining nomzodlik ishida SPda strategiyaga quyidagi ta'rifni beradi: "STda strategiya - bu tarjima vazifasini bajarish usuli bo'lib, u jo'natuvchining kommunikativ niyatini manba tili MTdan tarjima tili TTga adekvat tarzda o'tkazishdan iborat. so'zlovchining madaniy va shaxsiy xususiyatlari, asosiy darajasi, til superkategoriyasi va pastki kategoriyalari" . "Taktika" tushunchasi Ilyuxin tomonidan kiritilmagan, chunki bu holda u strategiyani amalga amalga oshirish deb tushuniladi. Biz ushbu kontseptsiyani strategiyani amalga oshirish imkoniyatini ta'minlaydigan

² Miram, G. E. Professiya: perevodchik / G. E. Miram. - Kiev: Nika-Tsentr, 1999. - Vvedenie («Xoroshaya li professiya perevodchik»). - 160 s.

harakat sifatida ko'rib chiqamiz, biz buni tarjima vazifasini hal qilishga qaratilgan harakatlar majmui sifatida tushunamiz.

V. M. Ilyuxin qo'shma korxonada strategiyaning ikki turini ajratib ko'rsatadi: vaqt omili bilan bog'liq strategiyalar va statik omillar tufayli strategiyalar. Keling, ular uchun "dinamik" va "statik" strategiyalar tushunchalarini kiritamiz.

Dinamik strategiyalar sinov va xato taktikasini va pauza taktikasini o'z ichiga olgan kutish strategiyasini, shuningdek, to'xtatib turish taktikasini, STda chiziqlilikni saqlash taktikasini va ehtimollik prognozlash mexanizmi (EPM) ishlashiga asoslangan ehtimollik prognozlash taktikasini o'z ichiga olgan vaqtni oshirish strategiyasini o'z ichiga oladi. . Statik strategiyalar belgilarni tarjima qilish strategiyasini va siqishni va dekompressiya taktikasini o'z ichiga olgan chizikli matnni o'zgartirish strategiyasini o'z ichiga oladi.

Kutish strategiyasi ma'lum bir vaqtni o'tkazib yuborish orqali imkon qadar ko'proq ma'lumot olishga qaratilgan harakatlardan iborat. Sinov va xato taktikasi, A.D.Shvaytserning fikriga ko'ra, "tanlovning ma'lum mezonlariga javob bermaydigan variantlarni rad etish orqali optimal yechimga ketma-ket yaqinlashish" taktikasi. Bunday holda, sinxron tarjimon, keng kontekst bo'lmaganida, ma'lum bir tushunchaning to'g'ri tarjimasiga ishonchi komil bo'lmagan holda, uning ramziy tarjimasini to'g'risida qaror qabul qiladi, bu xato bo'lishi mumkin. Keyinchalik, tarjimon to'g'ri variantni kiritish orqali yo'l qo'ygan xatosini tuzatadi. Ushbu taktika ko'pincha sinxron tarjimonda nutqning transkripti bo'lmaganda qo'llaniladi. Pauza taktikasi shundan iboratki, tarjimon tarjima paytida qisqa pauza qiladi, bu gapning ma'nosini tushunish uchun zarur bo'lgan kengroq kontekstni olish uchun etarli.

Vaqtdan yutish strategiyasi vaqtni tejashga qaratilgan va stressli vaziyatda izchil axborot oqimini ta'minlashga imkon beradigan taktikalar to'plamini o'z ichiga oladi. V.M.Ilyuxinning nuqtai nazariga ko'ra, to'xtash taktikasi "tarjima qilingan materialni etkazib berishni sekinlashtirish yoki juda uzun pauzani to'ldirish uchun yangi hech narsa bo'lmagan mavzuni ma'lumotlarni takrorlash orqali vaqtni yutishga urinishdan iborat" . Ushbu strategiya tarjimon bo'shliqni to'ldirish uchun etarli ma'lumotga ega bo'lganda qo'llaniladi. ST da chiziqlilikni saqlab qolish taktikasi simultane tarjimoni matnning minimal qayta tuzilishi bilan manba matnidan ma'lumotni uzatadi, ya'ni. u "bir semantik guruhni birin-ketin, bir vaqtning o'zida uzatilayotgan ma'lumotlarning uyg'unligi va izchilligini saqlab, murakkab jummalarni sodda komponentlarga ajratgan holda" tarjima qiladi . Ehtimoliy prognozlashning taktikasi shundan iboratki, ST davomida sinxron tarjimon keyingi ma'lumotlarni

oldindan ko'rishga harakat qiladi va shu bilan vaqtni oladi³. Ushbu taktikani qo'llash keng kontekst mavjudligi tufayli mumkin bo'ladi.

Imo-ishorali tarjima strategiyasi, ba'zi hollarda, bir vaqtning o'zida tarjimon bir qator sabablarga ko'ra, matnning u yoki bu tarkibiy qismlarini so'zma-so'z, so'zma-so'z tarjimasiga murojaat qilish zarurati bilan bog'liq. nutq matnining ma'lum bir qismini etarlicha yaxshi tushunmaslik, shu bilan birga uni tarjima qilish kerak. Ta'riflangan strategiyadan faqat oxirgi chora sifatida foydalanish kerak, chunki uni haddan tashqari ishlatish literalizmga olib kelishi mumkin.

Chiziqli matnni o'zgartirish strategiyasi matnni yanada ixcham (siqish taktikasi) yoki kengaytirilgan shaklga (dekompressiya taktikasi) aylantirishga qaratilgan. Ushbu strategiya matnning turli darajalarida ishlaydigan siqish mexanizmining ishlashi bilan ta'minlanadi.

ST ning tarjimadan keyingi bosqichi xatolar ustida ishlash, qo'shimcha ma'lumot to'plash va olingan ma'lumotlarni tizimlashtirish, shuningdek, ST davridagi psixologik holatni baholashni o'z ichiga olgan tarjimadan keyingi tahlil strategiyasidan foydalanish bilan tavsiflanadi.

Sinxron tarjima tarjimaning yana bir murakkab jixati bu nutq faoliyatining psixolingvistik xususiyatlari, shu jumladan kiruvchi signalni idrok yetish xususiyatlari, lingvistik axborotni qayta ishlashning turli bosqichlarida xotiraning ishlashi, tarjima tilida so'zlashuvchining yaratish xususiyatlari, shuningdek, qilingan tarjima yechimini nazorat qilish xususiyatlari bilan bog'liq. Tarjima odatda tarixiy-madaniy, adabiyotshunoslik, lisoniy-uslubiy, ruxshunoslik yo'nalishlarida tadqiq etiladi.⁴ Ammo bu yo'nalishlarning barchasi yo bevosita, yo bilvosita mazkur soxalarning biri —lisoniy-uslubiy yo'nalishida o'z aksini topadi, chunki tarjima hamma vaqt til materiallari bilan ish ko'rishni taqozo etadigan jarayondir. Binobarin, tarjima nazariyasida ikki til lingvistik-stilistik vositalari bilan bog'lik lisoniy tadqiq yo'nalishi alohida o'rin tutadi. Demak tarjima amaliyotini hatto adabiyotshunoslik yo'nalishida ham, aksariyat hollarda til xodisalarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

Tarjima xususida gap borar ekan, bir tildan ikkinchi tilga alohida so'zlarni, so'z birikmalarini, butun bir asarni tarjima qilish nazarda tutiladi. Tarjima teng ma'nolilik (muqobilik) ni taqozo qiladi, boshqacha qilib aytganda, amalga oshirilgan tarjima asliyatga mazmun jihatdan muvofiq bo'lishi lozim.

Bu yesa mazkur tarjima turining boshqa xususiyatlarini va birinchi navbatda qat'iy vaqt chegarasini belgilaydi: sinxron tarjimonga faqat so'zlovchi tomonidan

³ Gofman, Ye. K istorii sinxronnogo perevoda / Ye. Gofman // Tetradi perevodchika - 1963. - s. 20 - 26; (электронный источник).

⁴ Issers O. S. Kommunikativnye strategii i taktiki pusskoy rechi / O. S. Issers. - M.: Yeditorial URSS, 2002. - 284 s.

nutq yetkazish vaqti beriladi. Bu jarayon tarjimonning ketma-ket tarjimasi uchun biroz vaqt beriladi. . Shuning uchun, sinxron muvaffaqiyat uchun asos tahlil va sintez (ya’ni, fikrlash) orqali yemas, balki shartli reflekslar orqali tarjima qilish imkonini beradi. Tarjimon so’zlovchining nutqi qanday bo’lishidan qat’iy nazar, uni tarjima qilishi kerak. Shuning uchun tarjimon bilan so’zlovchining o’rtasida o’zaro bir-birini tushunish yotadi. Bundan tashqari, sinxron tarjimaning o’ziga xos xususiyati segmentli xarakter deb ataladi: sinxron tarjimon matnni qabul qilib segmentlarda tarjima qiladi, ketma-ket tarjimada esa tarjimon avval butun matnni tinglaydi.

Tarjimon bir vaqtning o’zida ham tinglab va gapirish sharoitida doimiy kontsentratsiyani va uzluksiz gapirishni talab qiladi. A. F. Shiryaev sinxron tarjimaning psixolingvistik modelini bo’yicha bir qancha takliflar bergan. Har birini uch turga bo’lib chiqqan: tarjimaning maqsad vazifasi va yechimni qidirish, amalga oshirish bosqichlari .

Mazkur ta’rifning tarkibiy qismlarini batafsilroq ko’rib chiqamiz. Tarjimonning birinchi bosqich vazifasi sharoitidan kelib chiqib yo’nalishni o’z ichiga oladi. Sinxron tarjima, asosan majlis, uchrashuv hamda anjumanlarda foydalanilishi bilan ketma ket tarjimaga o’xshatishdek tuyuladi. Biroq so’ngi yillarda sinxron va ketma ket tarjimadan foydalanishda ixtisoslashuv alomatlari tobora sezilmoqda. Masalan sinxron tarjima asosan ko’p tilli xalqaro simpoziumlar, xalqaro tashkilotlar ishtirokchilariga notiq nutqini eshitish jarayonida uni ikki va undan ortiq tillarga tarjima qilish lozim bo’lgan vaziyatlarda shu soha bo’yicha maxsus tayyorlangan sinxronchi tarjimonlar tomonidan amalga oshirilsa, ketma ket tarjima tarjimon va so’zlovchi (notiq)ning bevosita muloqoti jarayonida ikki tomonlama uchrashuv va konferentsiyalarda, diplomatik uchrashuvlarda ko’proq amalga oshiriliyapti⁵.

Bundan tashkari, sinxron tarjima ketma-ket tarjimadan quyidagi jixatlari bilan ham farq qiladi:

1. Sinxron tarjimada notiq nutqi nutq tugashi, gap yakunlanishi ko’tilmasdan tarjima qilinadi. Ketma-ket tarjimada esa tarjimon notiqning xar bir jumlasini tarjima qilishga urinadi. Bunda notiq tarjima amalga oshirilguncha nutqini to’xtatib turadi.

2. Sinxron tarjimada tarjimon o’zini kommunikatsiya ishtirokchilaridan ajratib turuvchi turli-tuman texnik apparaturalardan foydalanadi .

U notiq nutqini maxsus xonada quloqqa taqiladigan naushnik orqali eshitib, tarjima qiladi va uni mikrofon orqali shu tilni tushunadigan tinglovchilarga yetkazadi. Bu tarjima maxsus kanallar orqali faqat shu tilda eshitib tushunadigan ishtirokchi-tinglovchilarning naushniklariga yetkaziladi. Faraz qiling, konferentsiya zalida chet tilida, masalan, xitoy tilida gapirayotgan notiqning ma’ruzasini sinxronchi o’zbek

⁵ Ilyuxin V. M. Strategii v sinxronnom perevode (na materiale anglo-russkoy i rusko-angliyskoy kombinatsii perevoda): dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filologicheskix nauk: 10.02.20 / M., 2005. - 206 l.

yoki rus tilini tushunadigan ishtirokchilar uchungina o'zbek yoki rus tiliga tarjima qilib o'zatadi. Agar notiq o'zbek yoki rus tilida gapirayotgan bo'lsa, sinxronchi uni xitoy tilini tushunadigan ishtirokchilar uchun xitoychaga tarjima qilib uzatadi. Agar konferentsiya zalida bir necha, masalan, ingliz, frantsuz, nemis xitoy millatiga mansub vaqillar ishtirok etayotgan bo'lsa, maxsus apparaturalar oldida ana shu tillarda sinxron tarjima qiladigan uchta sinxronchi ish olib borishi kerak. Bu xolda turli tillarda so'zlashuvchi ishtirokchilar naushniklarni o'zlari tushunadigan tarjima tili kanallariga ulaydi. Demak, sinxronchidan eshitilgan axborotni shu ondayok tarjima tiliga o'girish, notiqning nutq tezligiga moslashishga ulgurish talab qilinadi.

Sinxron tarjimaga o'rgatishning ikkinchi maqsadi tarjimonni eshitiladigan nutqni shu ondayok tushunib tarjima qilishning psixolingvistik asoslariga o'rgatishdir.

Ro'yxatda keltirilgan strategiya va taktikalarni sinxron tarjimon tomonidan malakali qo'llash STni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asosdir.

Ularni amalda qo'llash imkoniyati sinxron tarjimonga tarjima vazifasini bajarishga, izchil matn yaratishga imkon beradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ST jarayoni tarjimaning eng murakkab turi hisoblanib, ST jarayonida tillardagi farqni hisobga olgan holda, ularning bir-biriga ta'sir qilishi, adekvat, ekvivalent interferentsiya tarjima sifatida tavsiflaydi. ST ning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, tarjiman asarga jilo berishi, ushbu tarjimaga olingan manbanitinglovchiga asl holicha yetkazib berishda ilmiy mahoratga ega bo'lihi va matn mazmuninisaqlab qolgan holda ifodalashi zarur bo'ladi.⁶

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Голикова, Т. И. Перспективные и актуальные тактики в процессе устного перевода / Т. И. Голикова, А. А. Елистратова // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, часть 4-ая. - Минск: МГЛУ, 2007. - С.155 - 156.
2. Мирам, Г. Е. Профессия: переводчик / Г. Е. Мирам. - Киев: Ника-Центр, 1999. - Введение («Хорошая ли профессия переводчик»). - 160 с.
3. Гофман, Е.П. К истории синхронного перевода / Е. Гофман // Тетради переводчика - 1963. - С. 20 – 26; (электронный источник).
4. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики пусской речи / О. С. Иссерс. - М.: Редакция УРСС, 2002. - 284 с.

⁶ Миньяр-Beloruchev, R. K. Как стать perevodchikom / R. K. Миньяр- Beloruchev. - М.: Gotika, 1999. - 176 с.

5. Илюксин В. М. Стратегии в синхронном переводе (на материалах англо-русской и русско-английской комбинации перевода): диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.02.20 / М., 2005. - 206 л.
6. Миньяр-Белоручев, Р. К. Как стать переводчиком / Р. К. Миньяр-Белоручев. - М.: Готика, 1999. - 176 с.